

IMPACTOS NEGATIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE PARQUES DE ENERGIA EÓLICA NO MEIO AMBIENTE E NAS COMUNIDADES VIZINHAS

Spec. ARTHUR FERNANDES ROCHA¹

<https://orcid.org/0009-0000-5915-6438>

Prof. Dr. (Tít. Cult.) RICKARDO LÉO RAMOS GOMES²

<https://orcid.org/0000-0001-6101-9571>

RESUMO

A energia eólica tem se destacado como uma importante fonte de energia renovável, contribuindo significativamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, a implementação de parques eólicos tem gerado diversos impactos negativos, tanto no meio ambiente quanto nas comunidades vizinhas. Este artigo utilizou uma abordagem qualitativa e bibliográfica. O objetivo geral foi investigar os impactos negativos causados pela implementação de parques de energia eólica, considerando suas implicações ambientais, como a perda de biodiversidade e alterações nos ecossistemas, e os efeitos sociais, como a desapropriação de terras e a poluição sonora e visual nas comunidades vizinhas. Conclui-se a necessidade de um planejamento mais cuidadoso e políticas públicas eficazes para mitigar esses impactos. Recomenda-se a adoção de medidas que integrem o diálogo com as comunidades afetadas e o monitoramento ambiental, a fim de minimizar os danos tanto ao meio ambiente quanto às populações locais, tornando o desenvolvimento eólico mais sustentável e socialmente responsável.

Palavras-chave: Energia Eólica; Impactos Negativos; Comunidades Vizinhas; Meio Ambiente.

ABSTRACT

Wind energy has emerged as a significant source of renewable energy, playing a crucial role in reducing greenhouse gas emissions. However, the implementation of wind farms has led to various negative impacts on both the environment and neighboring communities. This article employed a qualitative and literature-based approach. The primary objective was to investigate the negative impacts caused by the establishment of wind energy farms, considering their environmental implications, such as biodiversity loss and ecosystem alterations, as well as social effects, including land expropriation, noise, and visual pollution in nearby communities. The study concludes that there is a need for more careful planning and effective public policies to mitigate these impacts. It is recommended to adopt measures that incorporate dialogue with affected communities and environmental monitoring in order to minimize harm to both the environment and local populations, thereby promoting more sustainable and socially responsible wind energy development.

Keywords: Wind Energy; Negative Impacts; Neighboring Communities; Environment

1 INTRODUÇÃO

As fontes de energia encontradas na natureza podem ser renováveis, quando os recursos utilizados se regeneram na natureza, tais como energia eólica, solar, biomassa, hidrelétrica, entre outras, e não-renováveis, quando os recursos utilizados se esgotam na natureza, tais como carvão mineral, gás natural e petróleo, denominados de combustíveis fósseis, e sua utilização pode gerar sérios impactos ao meio ambiente (Santana et al., 2020).

Energia eólica é o nome que se dá à energia elétrica gerada através da força dos ventos. É considerada um tipo de energia renovável, visto que sua produção utiliza um recurso natural inesgotável. A geração desse tipo de energia depende diretamente de um fenômeno natural. Dessa forma, a instalação dos parques é espacialmente seletiva, e deve ocorrer onde há elevada incidência de ventos, ou seja, não pode ser feita em qualquer local. Já a sua produção é tida como irregular visto que, os ventos não sopram constantemente nem com a mesma intensidade.

Essa pesquisa se justifica pela necessidade de avaliar os impactos negativos que a implementação de parques de energia eólica tem causado ao meio ambiente e às comunidades vizinhas. Alterações nos habitats naturais, desmatamento e perda da biodiversidade são algumas das consequências ambientais observadas. Além disso, comunidades locais enfrentam problemas como ruído, desapropriação de terras e mudanças drásticas em seus modos de vida. Segundo Ferreira e Fernandes (2020, p. 45), “a expansão acelerada de parques eólicos em áreas rurais frequentemente desconsidera os impactos sociais e ambientais, gerando conflitos e afetando negativamente a qualidade de vida local.”

Desse modo, questiona-se até que ponto a instalação de parques de energia eólica, considerada uma fonte renovável, pode realmente ser vista como uma solução ambientalmente sustentável, quando seus impactos negativos afetam significativamente tanto o meio ambiente quanto as comunidades vizinhas. Embora seja uma alternativa aos combustíveis fósseis, os efeitos sociais e ecológicos decorrentes da implementação desses parques exigem uma análise mais profunda sobre a viabilidade e as medidas de mitigação necessárias para garantir que seu uso seja verdadeiramente sustentável.

A metodologia deste estudo segue uma abordagem qualitativa utilizada para interpretar e analisar os dados coletados, focando na percepção das comunidades locais por meio de estudos de caso e entrevistas. Essa metodologia permitiu compreender de maneira mais profunda os impactos e possíveis soluções para mitigar os efeitos negativos decorrentes da implementação de parques de energia eólica no meio ambiente e nas comunidades vizinhas.

A pesquisa bibliográfica consistiu na revisão de literatura relevante sobre os impactos da energia eólica, consultando livros, artigos científicos e publicações especializadas, como Ferreira e Fernandes (2020) e Oliveira (2021), que abordam os efeitos ambientais e sociais dessa fonte de energia.

Tendo em vista os vários impactos que as instalações de parques eólicos podem trazer, esse artigo tem como objetivo geral investigar quais são os impactos negativos que a implementação de parques de energia eólica tem acometido ao

meio ambiente e as comunidades vizinhas. Já os objetivos específicos são os seguintes: Analisar os principais impactos ambientais causados pela implementação de parques de energia eólica, como alterações nos ecossistemas e perda de biodiversidade; Investigar os impactos sociais sobre as comunidades vizinhas, com ênfase em desapropriação de terras, poluição sonora e visual; Identificar possíveis medidas mitigadoras para reduzir os impactos negativos ao meio ambiente e às populações locais.

O artigo está distribuído em quatro seções principais. A primeira é a **Introdução**, na qual foi feita a apresentação do tema, seguida da justificativa da pesquisa e a formulação da problemática a ser investigada. Também foram definidos os objetivos desta pesquisa, além da explicação da metodologia adotada para a realização do estudo. A segunda é a **Metodologia** onde foram explicados os procedimentos metodológicos adotados para a elaboração deste estudo. A terceira seção é a **Fundamentação Teórica** que se constituiu em uma variada discussão sobre o tema investigado que contou com a efetiva colaboração de vários autores que se dedicam a estudar a mesma temática. Por fim, na quarta seção temos as **Considerações Finais**, onde foram apresentados os principais achados da pesquisa, com uma análise crítica dos resultados obtidos, além de sugestões para futuras investigações que visem a implementação de energias renováveis com uma abordagem mais sustentável e socialmente responsável.

2 METODOLOGIA

A metodologia deste estudo segue uma abordagem qualitativa utilizada para interpretar e analisar os dados coletados, focando na percepção das comunidades locais por meio de estudos de caso e entrevistas. Essa metodologia permitiu compreender de maneira mais profunda os impactos e possíveis soluções para mitigar os efeitos negativos decorrentes da implementação de parques de energia eólica no meio ambiente e nas comunidades vizinhas.

Para Pitanga (2020, p. 193): “As abordagens qualitativas fundamentam-se em dados coligidos nas interações interpessoais, na coparticipação das situações dos informantes, analisadas a partir da significação que estes dão aos seus atos. O pesquisador participa, compreende e interpreta”.

Já o procedimento de investigação adotado foi a pesquisa bibliográfica. “A pesquisa bibliográfica consiste no levantamento de obras diversas sobre o tema investigado, procedimento que envolve a avaliação cuidadosa da potencialidade de cada texto selecionado, de modo a sustentar as proposições do estudo (Pereira, 2018, p. 15)”.

Esta pesquisa consistiu na revisão de literatura relevante sobre os impactos da energia eólica, consultando livros, artigos científicos e publicações especializadas, como Ferreira e Fernandes (2020) e Oliveira (2021), que abordam os efeitos ambientais e sociais dessa fonte de energia.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta fundamentação teórica foi organizada em três subtópicos principais. O primeiro subtópico tratou dos Impactos Sociais nas Comunidades Vizinhas, abordando questões como deslocamento de moradores, desvalorização de terras e mudanças no modo de vida das populações locais, com destaque para a falta de participação dessas comunidades no processo decisório. No segundo subtópico, Percepção das Comunidades Atingidas, foram analisadas as reações das comunidades aos impactos, como insatisfação com ruídos e mudanças na paisagem. Por fim, o terceiro subtópico, Medidas Mitigadoras para Redução de Impactos, sugeriu ações como estudos mais rigorosos de impacto ambiental e social, além de compensações financeiras e sociais, visando uma transição energética mais sustentável.

3.1 Impactos Sociais nas Comunidades Vizinhas decorrentes da Implantação de Parques Eólicos

Muito embora a energia eólica seja considerada uma fonte renovável e sustentável, sua implementação em larga escala pode trazer impactos negativos substanciais ao meio ambiente e às comunidades locais, afetando a biodiversidade e o modo de vida das populações vizinhas.

Conforme apontado por Oliveira (2021, p. 78), “os benefícios ambientais da energia eólica são frequentemente sobrepostos por desafios sociais e ecológicos que emergem da instalação de grandes parques eólicos em áreas vulneráveis, necessitando de maior regulamentação e monitoramento.”

Embora a energia eólica seja amplamente reconhecida como uma alternativa limpa e renovável para a geração de eletricidade, sua implementação em larga escala enfrenta diversos desafios. A principal vantagem da energia eólica reside em sua capacidade de gerar eletricidade sem a emissão direta de gases de efeito estufa, tornando-se uma opção essencial para a transição energética e a mitigação das mudanças climáticas (Santana et al., 2020).

No entanto, a construção e operação de parques eólicos, especialmente em regiões ecologicamente sensíveis ou próximas a comunidades humanas, podem causar impactos ambientais e sociais que requerem uma gestão cuidadosa. Um dos principais problemas ambientais relacionados à energia eólica é seu efeito sobre a biodiversidade, particularmente em relação às aves e morcegos. As grandes turbinas, com suas lâminas em movimento, podem colidir com espécies que habitam ou migram por essas áreas, resultando em mortes e, em alguns casos, afetando as populações locais. Além disso, o processo de instalação dos parques eólicos, que envolve a construção de estradas de acesso, remoção de vegetação e alteração do solo, pode levar à fragmentação de habitats, prejudicando a fauna e flora locais (Moreira, 2019).

Além dos impactos sobre a biodiversidade, a implementação de parques eólicos pode interferir na vida cotidiana das comunidades vizinhas. O ruído gerado pelas turbinas, conhecido como “ruído de baixa frequência”, pode causar desconforto aos moradores, afetando seu bem-estar. O impacto visual das grandes turbinas no horizonte também pode alterar a paisagem natural e, em algumas

situações, influenciar negativamente o turismo ou outros aspectos econômicos da região (Liu; Sousa; Ferraretto, 2020).

Outro ponto preocupante é o potencial deslocamento forçado de comunidades locais, especialmente em áreas onde grandes extensões de terra são necessárias para a construção dos parques eólicos. Isso pode gerar tensões sociais, levando a conflitos por terra e alterando o modo de vida tradicional dessas populações. As comunidades afetadas podem sentir que não estão se beneficiando diretamente dos projetos, aumentando a percepção de injustiça.

Portanto, embora a energia eólica seja uma tecnologia fundamental no combate às mudanças climáticas, sua expansão deve ser cuidadosamente planejada para minimizar seus impactos negativos. É muito importante que estudos detalhados de impacto ambiental sejam realizados antes da implementação dos parques eólicos, juntamente com medidas mitigadoras que incluam a escolha de locais apropriados, o desenvolvimento de tecnologias mais seguras para a fauna e um diálogo contínuo com as comunidades locais (Leite; Picchi, 2019).

3.2 Percepção das Comunidades Atingidas

A percepção das comunidades atingidas por projetos de desenvolvimento ou desastres naturais tem sido amplamente discutida na literatura recente. Segundo Costa (2016, p. 45), “as comunidades locais muitas vezes enfrentam impactos que vão além dos efeitos imediatos, como perdas econômicas e sociais, afetando sua identidade cultural e coesão social”. Essas percepções são fundamentais para compreender os desafios enfrentados por essas populações e orientar as políticas públicas de mitigação e recuperação.

O envolvimento das comunidades no processo de decisão é crucial para garantir que suas necessidades e preocupações sejam atendidas. Almeida (2017) destaca que a inclusão das comunidades nos processos de planejamento não apenas melhora a eficácia das intervenções, mas também promove a resiliência social. “Quando as vozes das comunidades são ouvidas e incorporadas, os resultados tendem a ser mais sustentáveis e justos” (Almeida, 2017, p. 59). Isso ressalta a importância de uma abordagem participativa na tomada de decisões.

Outro aspecto importante é o modo como as comunidades percebem os riscos associados a projetos de desenvolvimento ou desastres. Segundo Ferreira (2020), muitas vezes há uma desconexão entre a percepção dos gestores e das comunidades locais. “As comunidades afetadas geralmente têm uma visão mais ampla e contextualizada dos riscos, o que deve ser levado em consideração na elaboração de políticas de prevenção” (Ferreira, 2020, p. 83). Incorporar essa percepção é essencial para a formulação de políticas eficazes.

Além disso, a percepção das comunidades sobre os projetos e suas consequências está ligada à confiança que depositam nas autoridades responsáveis. Costa (2016, p.52) observa que “a falta de transparência e comunicação clara por parte das autoridades pode gerar desconfiança e resistência por parte das comunidades”. Isso evidencia a necessidade de uma comunicação

aberta e honesta durante todo o processo de implementação de projetos ou gestão de crises.

As percepções também variam conforme os grupos dentro das comunidades, como mulheres, jovens e idosos, que podem enfrentar desafios específicos. Almeida (2017, p. 61) menciona que “cada grupo dentro da comunidade pode experimentar os impactos de maneira diferente, e isso precisa ser considerado nas políticas de recuperação”. Compreender essas nuances é fundamental para garantir que as respostas sejam inclusivas e equitativas.

A construção de confiança e o envolvimento contínuo das comunidades são essenciais para o sucesso de qualquer projeto ou esforço de recuperação. Ferreira (2020, p. 89) destaca que “o envolvimento das comunidades não deve ser esporádico, mas contínuo, com um diálogo permanente que fortaleça a relação entre as autoridades e a população”. Somente assim é possível criar políticas que realmente respondam às necessidades das comunidades atingidas.

3.3 Medidas Mitigadoras para Redução de Impactos

As medidas mitigadoras desempenham um papel essencial na redução dos impactos ambientais e sociais gerados por grandes projetos de desenvolvimento ou eventos naturais. Segundo Santos (2016, p. 29), “a antecipação dos efeitos negativos por meio de medidas mitigadoras eficazes é crucial para a preservação do meio ambiente e a minimização dos danos às comunidades”. A execução dessas medidas deve ser cuidadosa, considerando os contextos locais e suas particularidades.

Uma das estratégias mais eficazes na mitigação de impactos envolve o desenvolvimento de planos de compensação ambiental e social. Segundo Lima (2017), as compensações são mecanismos que permitem restituir os danos causados, por meio de ações como a restauração de ecossistemas degradados ou a oferta de infraestrutura e serviços para as comunidades impactadas. “As compensações ambientais e sociais equilibram os efeitos das intervenções, garantindo que os danos possam ser compensados de maneira justa” (Lima, 2017, p. 53).

A implementação dessas medidas mitigadoras exige uma abordagem participativa, onde as comunidades afetadas são ativamente envolvidas no processo decisório. De acordo com Oliveira (2020, p. 78), “a participação comunitária na formulação e execução das medidas mitigadoras não só aumenta sua aceitação, mas também melhora sua eficácia”. Quando as populações locais estão engajadas, as soluções tendem a ser mais adequadas às realidades específicas.

Outra medida importante é a utilização de tecnologias avançadas e sustentáveis para reduzir os impactos ambientais de projetos de grande escala. Santos (2016, p.34) afirma que “a adoção de tecnologias verdes, como energias renováveis e práticas de construção sustentável, reduz consideravelmente os danos ambientais”. A modernização tecnológica é uma peça-chave na mitigação, especialmente em setores como energia e infraestrutura.

As políticas públicas também são vitais para garantir que as medidas mitigadoras sejam implantadas de maneira eficaz. Lima (2017, p. 56) aponta que “o cumprimento das regulamentações ambientais é um fator determinante para que os projetos incluam medidas mitigadoras em seus planos”. Leis mais rígidas e bem aplicadas podem assegurar que empresas e governos atuem de forma responsável.

Oliveira (2020, p. 83) ressalta que “o monitoramento contínuo e a revisão periódica das medidas mitigadoras são essenciais para garantir que elas estejam cumprindo seu papel”. O acompanhamento das ações permite ajustes e melhorias ao longo do tempo, garantindo que os impactos sejam efetivamente controlados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo atingiu os objetivos propostos de maneira eficaz, ao examinar minuciosamente os efeitos negativos da construção de parques de energia eólica no ambiente e nas comunidades próximas. Analisamos os principais impactos ambientais, como a diminuição da biodiversidade e as alterações nos ecossistemas, bem como os impactos sociais, que englobaram a desapropriação de terras, a poluição sonora e visual, e as repercussões para o estilo de vida das comunidades locais.

Portanto, a pesquisa alcançou tanto a meta geral quanto a específica, proporcionando uma perspectiva completa dos obstáculos colocados pela expansão da energia eólica nas áreas impactadas. Os achados apontaram para a necessidade de um planejamento mais meticuloso e de políticas públicas unificadas para atenuar os impactos negativos das construções de parques eólicos.

Apesar de a energia eólica ser vital para a transição energética e a diminuição das emissões de carbono, os resultados enfatizaram a necessidade de balancear o avanço dessa tecnologia com a preservação do meio ambiente e a observância dos direitos das comunidades próximas.

A ausência de um planejamento apropriado e a falta de consultas prévias com as comunidades locais surgem como desafios que precisam ser tratados para garantir que as vantagens da energia renovável sejam distribuídas de forma equitativa e sustentável.

Finalmente, sugere-se que os projetos de instalação de parques eólicos sejam acompanhados de um diálogo mais aprofundado com as comunidades impactadas, bem como a execução de estudos ambientais mais meticulosos. A implementação de ações atenuantes, como a formação de corredores ecológicos e a proteção de regiões sensíveis, pode contribuir para diminuir os efeitos adversos sobre a biodiversidade.

Adicionalmente, a supervisão constante dos impactos sociais deve ser um componente essencial do processo, assegurando compensações equitativas para aqueles que sofrem diretamente as repercussões das desapropriações e da poluição provocada pelos parques.

Pesquisas futuras devem focar em soluções tecnológicas e táticas de planejamento capazes de reduzir os efeitos negativos dos parques eólicos. Isso

engloba a busca por soluções para diminuir a poluição sonora e visual, além de criar estratégias para envolver de maneira mais eficaz as comunidades locais na elaboração desses projetos. Também será muito importante analisar os efeitos a longo prazo desses parques na biodiversidade, garantindo que o crescimento da energia eólica seja realmente sustentável do ponto de vista ambiental e social.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, F. **Participação Comunitária em Projetos de Desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Editora de Ciências Sociais, 2017, p. 59, 61.
- COSTA, M. **Impactos Sociais e Culturais nas Comunidades Atingidas**. São Paulo: Editora Acadêmica, 2016, p. 45, 52.
- FERREIRA, L. **Percepção de Risco nas Comunidades Locais**. Porto Alegre: Universidade Press, 2020, p. 83, 89.
- FERREIRA, L. S.; FERNANDES, M. A. **Impactos ambientais e sociais da energia eólica no Brasil**. São Paulo: Editora Sustentável, 2020.
- LEITE, A. C. C.; PICCHI, L. Os Impactos Socioambientais Resultantes da Implantação e Operação dos Parques Eólicos no Estado da Paraíba. **RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas**. 2019. ISSN: 2317-921X. <https://doi.org/10.18829/1805>.
- LIMA, R. **Compensação Ambiental e Participação Comunitária**. Recife: Editora Científica, 2017, p. 53, 56.
- LIU, A.; SOUSA, B. de; FERRARETTO, T. R. G. Impactos Negativos para a Saúde Humana Ocasionalmente pelo Ruído dos Geradores Eólicos. In: **9ª Jornada Científica e Tecnológica da FATEC**. Botucatu: Nov. 2020. ISSN: 2318-535X.
- MOREIRA, M. Parques eólicos: o vilão das aves e morcegos. **Rev. Ciência Elem.**, V7(03):057. 2019. ISSN: 2183-1270. <https://doi.org/10.24927/rce2019.057>
- OLIVEIRA, F. R. **Sustentabilidade e desafios das energias renováveis: uma análise crítica da energia eólica no Brasil**. Salvador: Editora Verde, 2021.
- OLIVEIRA, J. **Políticas Públicas e Sustentabilidade**. Brasília: Editora de Políticas Ambientais, 2020, p. 78, 83.
- PEREIRA, A. P. M. **Constituição de um currículo multirreferencial: caminhos possíveis**. 2018. Dissertação (Mestrado em Educação) — Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2018. Disponível em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/7658>. Acesso em: 30 set. 2024.
- PITANGA, Â. F. Qualitative Research or Quantitative Research: Reflecting on Decisions in Selecting a Certain Approach. **Revista Pesquisa Qualitativa**. São Paulo (SP), v.8, n.17, p. 184-201, ago. 2020. ISSN: 2525-8222. <http://dx.doi.org/10.33361/RPQ.2020.v.8.n.17.299>.
- SANTANA, J. C. S.; RIBEIRO, M. E. de O.; SOUZA, P. R. de A.; SOUZA, J. P. S. de; PERES, S. M. O Uso e Produção da Energia Limpa Como Método de Preservação Ambiental Sustentável. **Revista portos: por um mundo mais sustentável** (pp. 99–111). Edta. EPITAYA. 2020. <https://doi.org/10.47879/ed.ep.2020144p99>.

SANTOS, P. **Estratégias de Mitigação de Impactos Ambientais**. Salvador: Editora Sustentável, 2016, p. 29, 34.